

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedra faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YO'NALISHI TALABALARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK AMALIYOTNING O'RNI

Shamiyeva Manzura Fayzullayevna

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tadigan pedagogik amaliyoti ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayonda bo'lajak tarbiyachilar nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlashadi, pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirishadi, muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishadi va kasbiy yo'nalishlari haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishadi.

Kalit so'zlar: pedagogik amaliyot, nazariy bilim, amaliy bilim, kasbiy kompetentlik, ijtimoiylashuv, ota-onalar bilan hamkorlik, bolalar.

Abstract: The pedagogical practice of students of the preschool educational direction in preschool educational organizations is an important stage in increasing their professional training. In this process, future educators strengthen their theoretical knowledge in practice, develop pedagogical skills, shape their communication and social skills, and get a complete picture of their professional orientation.

Key words: pedagogical practice, theoretical knowledge, practical knowledge, professional competence, socialization, cooperation with parents, children.

Аннотация: Педагогическая практика учащихся дошкольного образовательного направления, проходящая в дошкольных образовательных организациях, является важным этапом в повышении их профессиональной подготовки. В процессе этого будущие воспитатели закрепляют теоретические знания на практике, развивают педагогические навыки, формируют коммуникативные и социальные навыки, получают полное представление о своей профессиональной ориентации.

Ключевые слова: педагогическая практика, теоретические знания, практические знания, профессиональная компетентность, социализация, сотрудничество с родителями, детьми.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatning eng muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, bolalarning intellektual, axloqiy va jismoniy rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida asosiy shaxs – bu tarbiyachilardir; ular kelajak avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash mas'uliyatini zimmasiga oladilar. Bo'lajak tarbiyachilarning malakali mutaxassis bo'lib yetishishida nazariy bilim bilan pedagogik amaliyotning ham o'rni beqiyosdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik amaliyot – bu bo'lajak tarbiyachilar uchun nazariy bilimlarini hayotiy tajriba bilan mustahkamlash imkonini beruvchi muhim bosqichdir. Amaliyot jarayonida talabalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan bevosita ishlash, ularning psixologik va fiziologik xususiyatlarini o'rganish, tarbiyaviy mashg'ulotlar olib borish va ta'lim berish metodikalarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik amaliyot quyidagi bosqichlardan iborat:

- **Kuzatuv amaliyoti** – bu bosqichda talabalar tajribali tarbiyachilarning ish faoliyatini kuzatib, ularning metod va usullarini o'rganadilar.
- **Mashg'ulotlarni tashkil etish va olib borish amaliyoti** – talabalar bu jarayonda mustaqil ravishda bolalar bilan ishlash, mashg'ulotlarni tashkil etish va pedagogik usullardan foydalanish tajribasini orttiradilar.
- **Mustaqil faoliyat yuritish bosqichi** – amaliyotning yakuniy qismida talabalar tarbiyachi sifatida faoliyat yuritib, nazariy olgan bilimlarini amaliyotda mustaqil ravishda qo'llaydilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha ta'lim tizimida pedagogik amaliyotning o'rni va ahamiyatini aniqlash hamda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy shakllanish jarayonidagi metodik faoliyatni tahlil qilish asosiy maqsad qilib olindi. Shu asosda quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

- **Tahliliy-uslubiy yondashuv** – pedagogik adabiyotlar, davlat ta'lim standartlari, amaldagi o'quv rejalari va dasturlar o'rganilib, maktabgacha ta'limda pedagogik amaliyotning nazariy asoslari tahlil qilindi.
- **Empirik tadqiqot usullari** – pedagogik amaliyot o'tayotgan talabalarning faoliyati kuzatildi, ularning o'zlashtirish darajasi va kasbiy tayyorgarlik ko'rsatkichlari baholandi. So'rovnomma va suhbat usullari orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tarbiyachilar va pedagoglar bilan fikr almashildi.
- **Taqqoslash va umumlashtirish** – olingan natijalar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik amaliyot samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi va ilg'or tajribalar bilan solishtirildi.
- **Statistik tahlil usuli** – amaliyot jarayonida olingan ma'lumotlar miqdoriy jihatdan tahlil qilinib, ularning umumiy xulosalar bilan bog'liqligi asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik amaliyotning ahamiyati haqida ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, talabalar o'quv jarayonida olgan nazariy bilimlarini pedagogik amaliyot davomida real holatlarga moslashtirib, ularni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Shuningdek, bolalar psixologiyasi, pedagogik texnologiyalar va metodikalar haqidagi bilimlarini chuqurroq anglash imkoniga ega bo'ladilar.

Pedagogik amaliyot davomida talabalar pedagogik jarayonni tashkil etish, bolalar bilan individual va guruh shaklida ishlash, ularning ehtiyojlarini tushunish va ularga mos yondashuvni qo'llash kabi muhim ko'nikmalarni egallaydilar. Tarbiyachi bolalarning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi shaxs bo'lgani sababli, u doimiy ravishda ijodiy yondashuv va mas'uliyatni his qilishi lozim. Pedagogik amaliyot talabalarni har xil sharoitlarga moslashishga, yangi usullarni ishlab chiqishga va noan'anaviy yechimlarni topishga o'rgatadi.

Pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilar o'rgangan bilimlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mashg'ulot jarayonlarida qo'llashni o'rganadilar. Bu jarayonda nazariy bilimlarning muhimlik darajasini tushunib oladilar va amaliyotda qanday qo'llashni o'zlashtiradilar. Shu jarayonda talabalarda kasbiy kompetensiya ham rivojlanadi. Amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachi guruhdagi bolalarni boshqarishni, bolalarning ehtiyojlarini aniqlash kabi muhim pedagogik ko'nikmalarni shakllantiradi. Bundan tashqari, amaliyot davomida talabalar zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni sinab ko'radilar, bu esa nazariy bilimlarni zamonaviy ta'lim talablariga moslashtirishga yordam beradi. Shuningdek, amaliyot davomida turli yoshdagi guruh bolalari bilan ishlash tajribasiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning muloqot, psixologik yondashuv va guruh bilan ishlash tajribasini ham oshiradi. Shu boisdan, amaliyot nazariy ta'limning uzviy qismi sifatida qaraladi.

Pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarda muloqot va ijtimoiy ko'nikmalar ham shakllanadi. Tarbiyachi uchun bolalar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilish muhim ahamiyatga ega. Pedagogik amaliyot jarayonida talabalar kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantiradilar, murakkab vaziyatlarni boshqarishni o'rganadilar va jamoa bilan ishlash ko'nikmasini shakllantiradilar.

Bolalar bilan muloqot jarayonida ularning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, tushunarli va qiziqarli tarzda so'zlashishni o'rganib boradilar. Muloqot jarayonida har bir bolaga individual yondashishga ham to'g'ri keladi, chunki guruhdagi har bir bolaning xarakter xususiyatlari har xil bo'ladi. Bolalar bilan muloqot qilishdan tashqari, bo'lajak tarbiyachilar ota-onalar bilan ham uzviy muloqotda bo'lishadi. Ota-onalar bilan muloqot jarayonida bolalarning rivojlanish jarayonini tushuntirish, bolalarning aqliy, jismoniy va ruhiy jihatdan to'g'ri rivojlantirishlari uchun maslahatlar berish va ularga pedagogik ko'rsatmalar yetkazishdan iborat bo'ladi.

Amaliyot davrida bo'lajak tarbiyachilar jamoa bilan ishlash va ular bilan ijtimoiylashishni ham o'rganadilar. Masalan, ish jarayonida tajriba almashish, hamkorlikda mashg'ulot darslarini tashkil etish va maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyachi ish hujjatlari bilan tanishishga keng imkoniyat yaratiladi. Pedagogik amaliyot bo'lajak tarbiyachilarga kasbiy faoliyatni boshlashdan oldin muhit bilan tanishish, mehnat faoliyati sharoitlarini o'rganish va o'z kasbiga nisbatan ishonch hosil qilish imkonini beradi. Shuningdek, bu bosqichda talabalar o'zlarini sinab ko'rib, kelajakdagi ish faoliyatini qanday tashkil etish bo'yicha muhim xulosalar chiqaradilar..

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagogik amaliyot bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonining ajralmas qismi bo'lib, ularning kasbiy malakasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Amaliyot davomida talabalar nazariy bilimlarini mustahkamlab, tarbiyachilik faoliyatiga oid ko'nikmalarni shakllantiradi, bu esa talabaning butun hayotiy va kasbiy qarashlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Amaliyot davomida talabalar ilk bor o'zlarini haqiqiy o'qituvchi-

pedagog sifatida sinab ko'radilar. Ular faqatgina dars o'tish bilan cheklanmay, balki tarbiyaviy jarayonda ham faol ishtirok etadilar.

Amaliyot jarayonida har bir talaba: bolalar psixologiyasini chuqurroq tushunadi. Har bir bolaga individual yondashishni o'rganadi. O'z shaxsiy pedagogik uslubini shakllantirishga kirishadi.

Bu esa ularning kelajakdagi faoliyati uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, pedagogik amaliyot – o'z-o'zini anglash, o'z kasbiy qiziqishlarini aniq belgilash, qobiliyatlarini baholash va rivojlantirish imkoniyatidir.

Talaba amaliyot davrida rivojlanadigan asosiy ko'nikmalar:

- Dars mashg'ulotlariga kuzatuvchi sifatida qatnashadi.
- Tajribali tarbiyachi-pedagoglarning metodlarini o'rganadi.
- Dars mashg'ulotlarini kuzatish natijasida mashg'ulotlarni qay tartibda o'tish kerakligini, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan qanday ishlash kerakligini tahlil qiladi.
- Dars mashg'ulotlari rejasini tuzish, vaqtni to'g'ri taqsimlash, bolajonlarning yoshiga mos metodlarni tanlash.
- Har bir mashg'ulotda yangilik yaratish, bolalarni qiziqtirish uchun noan'anaviy metodlarni qo'llash.
- Bolalarning bilim darajasini aniqlash, xatolarni ko'rish va tuzatish, o'z faoliyatini baholash.

Shuning uchun pedagogik amaliyotni sifatli tashkil etish va unga alohida e'tibor qaratish ta'lim tizimidagi eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Kelajakda bolalarga sifatli ta'lim-tarbiya berish uchun bo'lajak tarbiyachilarni puxta tayyorlash muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik amaliyot – bu oddiy nazariy darslardan tubdan farqli, talabani hayotga, ayniqsa, pedagog bo'lishga tayyorlaydigan jarayondir. Pedagogik amaliyotning samarali o'tishi – talabani kelajakdagi malakali va raqobatbardosh pedagog bo'lib yetishishining kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirova.N. "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi," Toshkent 2020.
2. Isroilova.M. "Pedagogik texnologiyalar" Toshkent 2021.
3. To'xtayeva.M.A. "Pedagogik amaliyot bo'yicha uslubiy qo'llanma" Toshkent 2019.
4. Vigotskiy.L.S. "Pedagogik psixologiya"
5. G'ofurov.K."Pedagogik mahorat asoslari" Toshkent 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.